

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA GESTÃO DE CUSTOS: AVANÇOS, DESAFIOS E OPORTUNIDADES

Telma Regina Stroparo¹, José Henrique Krokoch de Araújo²

¹Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), telma@unicentro.br

²Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), henriquejose7799@gmail.com

RESUMO

Com objetivo de investigar a efetiva utilização da inteligência artificial na gestão de custos, o presente estudo explora a vasta literatura atinente. Discutem-se os principais avanços tecnológicos para a gestão de custos e os desafios da utilização seja por questões de segurança de dados, cultura organizacional, ou retorno de investimento. Utilizando revisão integrativa de literatura, com abordagem qualitativa, a pesquisa busca identificar aponta resultados e reitera a relevância e atualidade do assunto para a gestão empresarial, notadamente aos aspectos relacionados ao controle de custos.

Palavras-Chaves: Gestão de Custos, Ética, Transformação Digital.

INTRODUÇÃO

Inteligência artificial (IA) é um campo da ciência da computação que cria máquinas inteligentes capazes de realizar tarefas cognitivas, como raciocínio, aprendizagem, ação e reconhecimento de fala, que têm sido tradicionalmente consideradas tarefas humanas (Frankenfield, 2021, Bahoo *et al.*, 2024; Calderon-Monge; Ribeiro-Soriano, 2024).

A utilização de técnicas de Inteligência Artificial (IA) tem se mostrado cada vez mais promissora em diversas áreas da gestão empresarial, notadamente no que diz respeito à gestão de custos que desempenha um papel fundamental na tomada de decisões estratégicas e operacionais das organizações. Teoricamente verifica-se, dentre as vantagens da IA em custos, a capacidade de analisar grandes volumes de dados de forma rápida como uma vantagem competitiva que pode oferecer oportunidades significativas para otimizar os processos de gestão de custos, identificar áreas de desperdício, prever tendências e melhorar a eficiência operacional. (Bahoo *et al.*, 2024, 2024; Li *et al.*, 2024). Na extensa literatura sobre IA disponível nos bancos de periódicos verifica-se o tema sendo aplicado à gestão de custos das mais diversas áreas como saúde (Drouard *et al.*, 2024; Schwendicke *et al.*, 2022, He et al., 2019) transporte público (Branda; Marozzo; Talia, 2020; Jevinger *et al.*, 2024), logística (Yaiprasert; Hidayanto, 2024), agricultura de precisão (Annosi *et al.*, 2022; Dusadeerungsikul; Nof, 2024; Gardezi *et al.*, 2024; Mishra, 2022); sustentabilidade e ESG (Chen *et al.*, 2024; Lim, 2024; Perdana; Tan, 2024) como exemplos de uma ínfima parte de aplicações.

No entanto, embora o potencial da IA na gestão de custos seja inegável, sua implementação enfrenta uma série de desafios que precisam ser cuidadosamente considerados e superados. Este trabalho, portanto, explora os principais desafios enfrentados pelas organizações e investiga a efetiva utilização da inteligência artificial na gestão de custos. Faz parte do escopo das discussões questões relacionadas à qualidade dos dados, integração de

sistemas, interpretação dos resultados, privacidade e segurança dos dados, cultura organizacional e custo versus retorno do investimento.

A abordagem teórica fundamenta-se nas técnicas de revisão integrativa de literatura e as buscas por artigos em periódicos internacionais como Emerald Insight, Science Direct, Springer e Web of Science, sendo utilizados os descritores “cost”, “finance”, “artificial intelligence”, “cost and AI; e “finance and AI. Excluiu-se do portfólio de pesquisa itens duplicados; artigos publicados em eventos científicos e textos sem vínculo com o escopo da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Alan Turing em sua obra *Computing Machinery and Intelligence* (Turing, 1950), lançou o desafio: “as máquinas podem pensar?” Em busca da resposta, o pesquisador desenvolveu o chamado de Teste de Turing cujo objetivo era chegar ao ponto de não achar mais a diferença entre humanos e máquinas. Buscava-se desenvolver um programa onde as máquinas conseguissem responder nas mesmas funcionalidades e nas mesmas nuances que os humanos.

Modernamente, descarta-se a necessidade de competição máquinas/humanos e embora as definições conceituais para IA sejam as mais diversas e abarquem diversas acepções, IA é a ciência e a engenharia de se construir máquinas inteligentes, especialmente programas de computador inteligentes. Está relacionada com a tarefa similar de usar computadores para entender a inteligência humana, mas a IA não precisa se restringir a métodos que são biologicamente observáveis (McCarthy, 2004; Stroparo, 2024; Stroparo *et al.*, 2024)

A Inteligência Artificial (IA) é um conjunto abrangente de tecnologias que prometem diversas vantagens para as organizações em termos de valor agregado ao negócio (Hariri *et al.*, 2019). Caracterizada como força disruptiva para as empresas em todo o mundo, a IA aparece com utilização aquém do potencial que possui em uma vasta gama de setores (Gawanmeh; Al-Karaki, 2021; Hopster, 2021, 2024). É, portanto, uma área da ciência da computação que busca criar sistemas e máquinas capazes de executar tarefas que requerem esforço e inteligência humana e utiliza-se de algoritmos e técnicas avançadas, incluindo modelos de *Machine Learning*, para processar grandes volumes de dados, aprender com eles e tomar decisões com base nessa aprendizagem (Drouard *et al.*, 2024; Li *et al.*, 2024). *Machine learning*, pode ser traduzido para o português como “aprendizagem de máquina” ou “aprendizado de máquina” e trata-se de uma área que envolve a construção de sistemas capazes de adquirir conhecimento automaticamente, cujo objetivo é ensinar a máquina a resolver problemas diferentes, dentro de um determinado contexto (Yaiprasert; Hidayanto, 2024). Pesquisa de Ray (2019) aponta que “no mundo de hoje, o *Machine Learning* encontra aplicação em todos os fluxos, seja médico, acadêmico, automotivo, dentre outros”.

Economicamente a IA é considerada uma das inovações mais influentes da humanidade, pois impacta significativamente o mercado financeiro, particularmente o setor tecnológico. As projeções indicam que a receita prevista na próxima década aumentará para 2,74 bilhões de dólares e o tamanho global estimado do mercado de Inteligência Artificial ficou em US\$ 129,28 bilhões em 2022 e espera-se que ultrapasse US\$ 2,7 trilhões até 2032 (Bonaparte, 2024).

Tratando especificamente de IA voltada para finanças, com abordagem em custos, a literatura apresenta casos práticos de utilização nas mais diversas áreas. No entanto, percebe-se preocupações importantes com segurança de dados. As utilizações mais frequentes da IA em custos estão nas análises precisas de dados históricos, tendências atuais e fatores externos para prever flutuações de demanda (Yaiprasert; Hidayanto, 2024). Encontra-se na literatura discussões aprofundadas sobre custos com pessoal, gestão de frotas, otimizações de estoques, planejamentos dos mais diversos abarcando desde aspectos operacionais como gerenciamento

de compras e estoques, até questões mais amplas como planejamento de rotas e a alocação de recursos, análise de redes rodoviárias, padrões de tráfego e localizações de clientes para gerar rotas otimizadas que minimizem o consumo de combustível, prazos de entrega e custos gerais (Schmitt, 2023 (Yaiprasert; Hidayanto, 2024; Araujo; Stroparo, 2024; Bochniak; Stroparo, 2024)

A IA permite que grandes quantidades de dados possam ser analisados, padrões identificados e relatórios podem ser gerados com mais rapidez e acurácia permitindo que as tomadas de decisões sejam mais prementes. Tais aspectos corroboram a aplicabilidade da tecnologia para fins empresariais. Reitera-se a relevância para efeitos de controle e apuração da lucratividade e rentabilidade com análises (Wang et al. 2023)

No entanto, há que considerar aspectos que exigem cautela na implementação de IA nas empresas. Citam-se a seguir alguns pontos que merecem atenção: segurança de dados nos quesitos: a) Vulnerabilidade a Ataques - Sistemas de IA podem ser alvos de ciberataques onde hackers podem explorar vulnerabilidades para roubar dados sensíveis ou manipular algoritmos. b) armazenamento de dados sensíveis: frequentemente IA depende de grandes volumes de dados, incluindo informações pessoais e confidenciais, que, se não forem bem protegidas, podem ser comprometidas. Neste quesito tem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13709/2018) que dispõe sobre a privacidade e o uso/tratamento de dados pessoais e a empresa é passível de punições, em caso de descumprimentos e/ou vazamentos; c) Falhas de Segurança: Implementações inadequadas de IA podem levar a falhas de segurança que expõem dados a acessos não autorizados. Portanto, no aspecto Privacidade há que tomar cuidado com coleta extensiva de dados, pois IA requer vastas quantidades para ser eficaz, o que pode levar à coleta excessiva e invasiva de informações pessoais, comprometendo a privacidade dos indivíduos.

Ainda nesta abordagem, o uso indevido de dados coletados, via plataformas de IA, podem ser usados para finalidades diferentes das originalmente previstas, sem o consentimento adequado dos titulares dos dados o que incorre em problemas éticos e legais.

Tratando rapidamente sobre ética as abordagens e problemas são diversos. Dentre eles: a) decisões automatizadas: Sistemas de IA podem tomar decisões que afetam significativamente a vida das pessoas (por exemplo, em recrutamento ou concessão de crédito) sem a transparência necessária, levando a falta de accountability); b) discriminação e preconceito: empresas precisam de políticas internas claras visando exacerbar possíveis preconceitos existentes, falas discriminatórias, campanhas de marketing politicamente incorretas que podem se reverter em prejuízos econômicos; c) transparência e explicabilidade: os processos de tomada de decisões devem ter margens para contestações (Lemos; Stroparo, 2024)

Outros aspectos podem ser analisados como os sociais que envolvem substituição de trabalhadores, diminuição de empregos e exigências por maior escolaridade que podem ser traduzidos como excludentes e injustos. A dependência tecnológica, a perda de conhecimento humano ainda podem ser tratados como pontos relevantes nesta discussão.

Por fim, o Retorno sobre Investimento (ROI) da utilização de Inteligência Artificial (IA) nas empresas é uma métrica crucial que avalia a eficácia e a viabilidade econômica das implementações de IA. Os benefícios potenciais como automação dos processos, minimização de erros, melhoria da precisão e da qualidade e implementação de modelos planejamento precisam ser avaliados constantemente à luz dos conceitos financeiros atinentes, requerendo uma abordagem estratégica que considere tanto os benefícios financeiros tangíveis quanto os intangíveis. A avaliação contínua e a adaptação são essenciais para maximizar o valor obtido da IA nas empresas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do trabalho foi investigar a efetiva utilização da IA na gestão de custos por meio de revisão integrativa da literatura. Reitera-se a aplicabilidade de IA de forma crescente e relevante, em virtude do potencial das ferramentas em realizar análises complexas e com precisão.

Neste interim, ressalte-se que apesar dos avanços tecnológicos promissores, a implementação efetiva de IA enfrenta desafios consideráveis relacionados a segurança dos dados, a resistência cultural dentro das organizações e a complexa relação entre custo e retorno do investimento.

Os resultados da pesquisa sublinham a importância de uma abordagem estratégica e bem planejada para a integração da IA na gestão de custos. É essencial que as organizações invistam na qualidade dos dados e na capacitação de seus colaboradores para interpretar e aplicar os relatórios gerados pela IA. Além disso, é crucial que as empresas desenvolvam políticas robustas de segurança de dados para proteger informações sensíveis e garantir a confiança na tecnologia.

A pesquisa reforça a atualidade do tema e sua pertinência para a prática da gestão empresarial, destacando que a adoção de IA pode proporcionar vantagens competitivas significativas ao otimizar processos e melhorar a eficiência operacional.

REFERENCIAS

ANNOSI, M. C. *et al.* An integrative review of innovations in the agricultural sector: The roles of agency, structure, and their dynamic interplay. **Technological Forecasting and Social Change**, [s. l.], v. 185, p. 122035, 2022.

ARAUJO, J. H. K. DE ; STROPARO, T. R. **Inteligência Artificial e Contabilidade: Percepções Sobre as Transformações Profissionais**. VII Congresso de Estudos Sobre Organizações e Controladoria (CEOC), Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO. 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14161605>

BAHOO, S. *et al.* Artificial intelligence in Finance: a comprehensive review through bibliometric and content analysis. **SN Business & Economics**, [s. l.], v. 4, n. 2, p. 23, 2024.

BOCHNIAK, B.; STROPARO, T. R. **Inovações Disruptivas e Inteligência Artificial: Redefinindo as Finanças Nas Empresas**. VII Congresso de Estudos Sobre Organizações e Controladoria (CEOC), Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO. 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14162351>

BONAPARTE, Y. Artificial Intelligence in Finance: Valuations and Opportunities. **Finance Research Letters**, [s. l.], v. 60, p. 104851, 2024.

BRANDA, F.; MAROZZO, F.; TALIA, D. Ticket Sales Prediction and Dynamic Pricing Strategies in Public Transport. **Big Data and Cognitive Computing**, [s. l.], v. 4, n. 4, p. 36, 2020.

CALDERON-MONGE, E.; RIBEIRO-SORIANO, D. The role of digitalization in business and management: a systematic literature review. **Review of Managerial Science**, [s. l.], v. 18, n. 2, p. 449–491, 2024.

CHEN, Z. *et al.* Impact of environmental, social and governance initiatives on firm value: Analysis using AI-based ESG scores for Japanese listed firms. **Research in International Business and Finance**, [s. l.], v. 70, p. 102303, 2024.

DROUARD, G. *et al.* Exploring machine learning strategies for predicting cardiovascular disease risk factors from multi-omic data. **BMC Medical Informatics and Decision Making**, [s. l.], v. 24, n. 1, p. 116, 2024.

DUSADEERUNGSIKUL, P. O.; NOF, S. Y. Precision agriculture with AI-based responsive monitoring algorithm. **International Journal of Production Economics**, [s. l.], v. 271, p. 109204, 2024.

FRANKENFIELD, J. Como funciona a inteligência artificial. 2021. Em: <https://www.investopedia.com/terms/a/artificial-intelligence-ai.asp>

GARDEZI, M. *et al.* The role of living labs in cultivating inclusive and responsible innovation in precision agriculture. **Agricultural Systems**, [s. l.], v. 216, p. 103908, 2024.

GAWANMEH, A.; AL-KARAKI, J. N. Disruptive Technologies for Disruptive Innovations: Challenges and Opportunities. *In:* , 2021, Cham. (S. Latifi, Org.) **ITNG 2021 18th International Conference on Information Technology-New Generations**. Cham: Springer International Publishing, 2021. p. 427–434.

HE, J. *et al.* The practical implementation of artificial intelligence technologies in medicine. **Nature medicine**, v. 25, n. 1, p. 30-36, 2019.

HOPSTER, J. K. G. Socially disruptive technologies and epistemic injustice. **Ethics and Information Technology**, [s. l.], v. 26, n. 1, p. 14, 2024.

HOPSTER, J. What are socially disruptive technologies?. **Technology in Society**, [s. l.], v. 67, p. 101750, 2021.

JEVINGER, Å. *et al.* Artificial intelligence for improving public transport: a mapping study. **Public Transport**, [s. l.], v. 16, n. 1, p. 99–158, 2024.

LEMOS, V. A.; STROPARO, T. R. **Inteligência Artificial e Ensino Superior Em Contabilidade: Impactos, Desafios e Potencialidades**. VII Congresso de Estudos Sobre Organizações e Controladoria (CEOC). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14161901>

LI, Y. *et al.* Does digital inclusive finance promote regional green inclusive growth?. **Finance Research Letters**, [s. l.], v. 62, p. 105163, 2024.

LIM, T. Environmental, social, and governance (ESG) and artificial intelligence in finance: State-of-the-art and research takeaways. **Artificial Intelligence Review**, [s. l.], v. 57, n. 4, p. 76, 2024.

MCARTHY, J. (2004). What is Artificial Intelligence? Stanford University.

MISHRA, S. Emerging Technologies—Principles and Applications in Precision Agriculture. *In:* REDDY, G. P. O. *et al.* (org.). **Data Science in Agriculture and Natural Resource Management**. Singapore: Springer, 2022. p. 31–53. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-981-16-5847-1_2. Acesso em: 5 maio 2024.

OECD. **Advancing accountability in AI**. , 2023. Disponível em: <https://www.oecd-ilibrary.org/content/paper/2448f04b-en>.

PERDANA, A.; TAN, S. Harnessing Technologies and Data to Accelerate and Operationalize Environmental, Social, and Governance (ESG) Initiatives. *In:* PERDANA, A.; WANG, T. (org.). **Digital Transformation in Accounting and Auditing**. Cham: Springer International Publishing, 2024. p. 347–375. Disponível em: https://link.springer.com/10.1007/978-3-031-46209-2_12. Acesso em: 14 abr. 2024.

RAY, S. A quick review of machine learning algorithms. In 2019 International conference on machine learning, big data, cloud and parallel computing (COMITCon) (pp. 35-39). IEEE. 2019

SCHWENDICKE, F. *et al.* Cost-effectiveness of AI for caries detection: randomized trial. **Journal of Dentistry**, [s. l.], v. 119, p. 104080, 2022.

STROPARO, T. R. Transformação digital na agricultura: Impactos da Internet das Coisas (IoT) na eficiência produtiva e sustentabilidade. **LUMEN ET VIRTUS**, [s. l.], v. 15, n. 38, p. 1573–1581, 2024.

TURING, A. M.. Computing Machinery and Intelligence.1950 Disponível em. <https://redirect.cs.umbc.edu/courses/471/papers/turing.pdf> Acesso em 15 de maio de 2024

WANG, Nannan; CUI, Dengfeng; DONG, Yin. Study on the impact of business environment on private enterprises' technological innovation from the perspective of transaction cost. **Innovation and Green Development**, v. 2, n. 1, p. 100034, 2023

YAIPRASERT, C.; HIDAYANTO, A. N. AI-powered ensemble machine learning to optimize cost strategies in logistics business. **International Journal of Information Management Data Insights**, [s. l.], v. 4, n. 1, p. 100209, 2024.